
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 579

DOI 10.5281/zenodo.13132431

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РУК

THE EFFECTIVENESS OF HAND SANITIZERS

БОГОСЛАВСКАЯ АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА,

*Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова.*

САВИЦКАЯ ДАНА АНДРЕЕВНА,

*Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова.*

ПУНЧЕНКО ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА,

*к.м.н., доцент,
Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова.*

BODOSLAVSKAYA ANASTASIYA IGOREVNA,

I.I. Mechnikov Northwestern State Medical University.

SAVITSKAYA DANA ANDREEVNA,

I.I. Mechnikov Northwestern State Medical University.

PUNCHENKO OLGA EVGENYEVNA,

*PhD, Associate Professor,
I.I. Mechnikov Northwestern State Medical University.*

В статье представлены результаты исследования эффективности кожных антисептиков, предназначенных для гигиенической обработки кожных покровов. Проведено сравнение количества микроорганизмов до и после использования антибактериальных средств, а также произведен анализ эффективности дезинфицирующего средства исходя из заявленного процента подавления микроорганизмов и реально выявленного. В ходе исследования использованы следующие комбинации дезинфицирующих средств: мыло антисептик, антисептик, антибактериальное мыло, антибактериальные влажные салфетки. Сделан вывод, что наибольшей эффективностью обладает совместное использование комбинации мыла и антисептика, при которой наблюдается самый высокий процент подавления микроорганизмов, чего не получается достичь при использовании одного средства.

The article presents the results of a study of the effectiveness of skin antiseptics intended for the hygienic treatment of the skin. A comparison of the number of microorganisms before and after the use of antibacterial agents was carried out, as well as an analysis of the effectiveness of the disinfectant based on the declared percentage of suppression of microorganisms and the actually detected one. The following combinations of disinfectants were used in the course of the study: antiseptic soap, antiseptic, antibacterial soap, antibacterial wet wipes. It is concluded that the most effective is the combined use of a combination of soap

and antiseptic, in which the highest percentage of suppression of microorganisms is observed, which cannot be achieved using a single remedy.

Ключевые слова: антисептик, микроорганизмы, дезинфицирующие средства, процент эффективности, контаминация.

Key words: antiseptic, microorganisms, disinfectants, percentage of effectiveness, contamination.

В настоящее время антисептические средства используются во всех сферах жизни, начиная от личной гигиены и заканчивая профессиональной медицинской деятельностью. В связи с этим на рынке имеется разнообразие разных средств для дезинфекции с отметкой «антисептический», «удаление до 99% бактерий» [7]. К таковым относятся: влажные салфетки, мыло, антисептики, которые в свою очередь, представлены в формате геля, спрея, санитайзера с дозатором. Проблема заключается в том, что заявленная производителем эффективность не всегда соответствует действительности и характеризуются низким процентом подавления микроорганизмов, что в свою очередь является небезопасным, в особенности в условиях медицинских учреждений.

Для обеззараживания кожи рук персонала медицинских организаций, посетителей, кожных покровов пациентов, применяют только разрешенные к использованию кожные антисептики – химические дезинфицирующие средства, обладающие антимикробной активностью и обеспечивающие уничтожение транзитной микробиоты и/или снижение до безопасного уровня резидентной микробиоты [1; 2]. По назначению кожные антисептики делятся на следующие классы: А – предназначен для обработки кожи операционного и инъекционного полей пациентов, они обеспечивают снижение общей микробной обсемененности не менее, чем на 95%; Б - используется для обработки рук хирургов и других медицинских работников, участвующих в выполнении оперативных и иных инвазивных вмешательств, характеризуются снижением общей микробной обсемененности поверхности кожи не менее, чем на 100%; В, как и класс А, снижает общую микробную обсемененность кожи не менее, чем на 95%, и используется для гигиенической обработки кожных покровов [3; 4; 6].

Цель исследования – изучить эффективность кожных антисептиков, предназначенных для гигиенической обработки кожных покровов.

Материалы и методы.

В исследовании приняли участие 41 респондент – студенты медицинского вуза (Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова), которые обрабатывали руки одним из предложенных способов. В качестве антисептиков использовали гелевый препарат на основе спиртов (10 человек), пропитанные антисептиком влажные салфетки (15 человек), мыло (11 человек); 10 человек использовали мыло и антисептик последовательно, как это описано в Р 4.2.3676-20 (п. 3.12.6) [2].

Эффективность антисептиков определяли по методике, изложенной в Р 4.2.3676-20 (п.3.12) по отношению к собственной микробиоте кожи рук респондентов [2]. Первый смыв брали до использования антисептика с левой руки, второй – после использования антисептика в течение не более 2 минут с правой руки. Смывную жидкость вносили по 0,5 мл в чашку Петри и заливали питательным агаром. Посевы инкубировали в термостате при температуре 37°C в течение 48 ч, после чего подсчитывали выросшие колонии. Параллельно 0,2 мл смыва засеивали поверхностным способом для идентификации оставшихся после дезинфекции микроорганизмов. Выросшие колонии идентифицировали классическим бактериологическим методом.

Результаты исследования.

В ходе исследования выявлено, что наибольшей эффективностью обладают антисепти-

ки = 54,7%, а также комбинация «мыло и антисептик», которая составила 88,5%. При этом процент подавления у влажных салфеток и мыла не превышает – 39,8% и соответственно 23% (Рис. 1).

Исследование показало, что в смывах, которые производились после обработки рук дезинфицирующими средствами, имелась тенденция к снижению числа колоний микроорганизмов. Наиболее эффективным также оказался способ обработки с помощью мыла и при последующем применении антисептического раствора. Подробные данные уровня контаминации микроорганизмов до/после отражены на графике ниже (Рис. 2).

Рис. 1. Процент эффективности

Рис. 2. Контаминация микроорганизмов до и после обработки рук

Колонии, полученные в смывах после обработки рук, идентифицировались до определения вида/рода микроорганизма. Полученные данные отражены в таблице 1.

Таблица 1. Высеянные микроорганизмы после обработки рук

Вид дезинфицирующего средства	Род/вид бактерии
Антисептические салфетки	Staphylococcus aureus
	Enterococcus faecalis
	Enterobacter aerogenes
Мыло + Антисептик	Enterococcus faecalis
	Enterobacter aerogenes
Мыло	Staphylococcus aureus
	Pseudomonas aeruginosa
	Escherichia coli
	Enterococcus faecalis
Антисептик	Staphylococcus aureus

Заключение.

Предпочтение в гигиенической обработке рук стоит отдавать антисептику в гелевой форме или использовать комбинирование мыла с антисептиком, поскольку наибольшей эффективностью обладает совместное использование комбинации мыла и антисептика, при которой наблюдается самый высокий процент подавления микроорганизмов, чего не получается достичь при использовании одного средства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. МУ 3.5.1.3674-20. «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 14 декабря 2020 г.). URL: https://02.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/d25/mu_3.5.1.3674_20_obezzarazhivanie_ruk_medrabotnikov.pdf?ysclid=1z60pt8dfx74004636.
2. Р 4.2.3676-20. Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности. 18 декабря 2020 г. URL: <https://docs.cntd.ru/document/573820733?ysclid=1z60qottpz720437765>.
3. Дятлов И.А. Чувствительность и формирование устойчивости к антисептикам и дезинфектантам у возбудителей внутрибольничных инфекций / И.А. Дятлов, Е.В. Детушева, И.П. Мицевич [и др.] // Бактериология. 2020. Т. 4. № 6. С. 50-68
4. Анурова, А.А. Изучение эффективности кожных антисептиков / А.А. Анурова, О.В. Гарбузова // Юный ученый. 2022. № 3(55). С. 75-78.
5. Голуб В.А., Косивцов О.А. Асептика и антисептика. Волгоград, 2019. 85 с.
6. Рекомендации по мытью и антисептике рук. Перчатки в системе инфекционного контроля / Под ред. Академика РАЕН Л.П. Зуевой. СПб.: Санкт-Петербургский Учебно-методический Центр Инфекционного Контроля, 2020. 20 с.
7. Impact of a hand hygiene educational programme on hospital-acquired infections in medical wards / O. Monistrol [et al.] // Clin Microbiol Infect. 2019 No. 18 (12). pp. 1212-1218.

© Богославская А.И., Савицкая Д.А., Пунченко О.Е., 2024.